

Notas breves

Presencia de *Caracollina (Caracollina) lenticula* (Férussac, 1821), (Gastropoda, Trissexodontidae) en Navarra

Presence of *Caracollina (Caracollina) lenticula* (Férussac, 1821), (Gastropoda, Trissexodontidae) in Navarra

Juan María BARBARÍN¹ & Mariano Luis LARRAZ²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248827>

Recibido el 21-X-2025. Aceptado el 30-XI-2025. Publicado en línea el 30-I-2026

PALABRAS CLAVE: Presencia, *Caracollina lenticula*, Navarra, España.

KEY WORDS: Presence, *Caracollina lenticula*, Navarra, Spain.

El censo de gasterópodos continentales de Navarra se puede considerar conocido, si bien ocasionalmente se realizan nuevas localizaciones de especies en localidades puntuales, por lo cual se considera interesante continuar investigando en esta línea a fin de tener un mejor conocimiento de la distribución general de las especies, así como sus movimientos espaciales y temporales.

En esta nota se recoge, por primera vez para Navarra, la presencia de la especie *Caracollina lenticula* (Férussac, 1821) (Fig. 1), perteneciente a la familia Trissexodontidae, con las siguientes sinonimias: *Helix lenticula* Michaud, 1831, *Caracollina subtilis* Lowe, 1831, *Caracollina virilis* Mousson, 1872, (PUENTE, ALTONAGA & PRIETO, 1994; BRAGADO, ARAUJO, & APARICIO, 2010; WELTER-SCHULTES, 2012; CADAVALL &

OROZCO 2016). Ha sido recolectada en la localidad de Azagra, sita en la Ribera de Navarra. Esta localidad se caracteriza por tener un clima de tipo Mediterráneo templado seco (Mets) según la clasificación climática de PAPADAKIS (1980). Se trata de un clima templado, con veranos secos y cálidos, y un régimen hídrico mediterráneo seco de precipitaciones anuales escasas. Hay 3 o 4 meses secos en verano y una temperatura media anual inferior a 18°C (datos obtenidos de METEOROLOGÍA DE NAVARRA).

La vegetación presente en la zona es la faciación sobre yesos cristalinos y la geoserie bajoaragonesa halohigrófila de saladares (IDENA, series de vegetación). En general se trata de una vegetación de tipo mediterráneo. Se debe destacar que la zona se encuentra próximo a un vertedero clausurado, área renaturalizada

¹ Sociedad de ciencias Aranzadi, Zorroagaina, 11, 20014, San Sebastián, Guipúzcoa, E-mail: barba303@hotmail.com

² Departamento Biología Ambiental, Facultad Ciencias, Universidad Navarra, Apdo. 177, E-31080, Pamplona, Navarra, España. E-mail: mlarraz@external.unav.es

Figura 1. Vistas de la concha de *Caracollina lenticula*. Foto: Dr. Enrique Baquero. Dimensiones: alto 4,75 mm y \varnothing 9,55 mm. Figura 2. Zona en la que se ha encontrado *C. lenticula* en Azagra, Navarra. Foto: Dr. Mariano Larraz.

*Figure 1. Views of the Caracollina lenticula shell. Photo: Dr. Enrique Baquero. Dimensions: height 4.75 mm and \varnothing 9.55 mm. Figure 2. Area where *C. lenticula* was found in Azagra, Navarra. Photo: Dr. Mariano Larraz.*

desde 2012 con repoblación de *Pinus halepensis* (Fig. 2).

La recolección se realizó en dos fechas diferentes: 10/01/2025 y 28/05/2025 y en dos puntos diferentes separados unos

200 m entre sí, con unas altitudes comprendidas entre los 305 y los 312 m, localizados ambos en la cuadrícula UTM 30TXM9283 (cuadrícula de 1 km) (Fig. 3). Se buscó directamente en el campo entre

Figura 3. Mapa con la UTM con la cita de *Caracollina lenticula* en Navarra.
 Figure 3. Map with the UTM with the citation of *Caracollina lenticula* in Navarra.

la vegetación y la hojarasca, recogiendo ésta junto con suelo para su posterior filtrado en el laboratorio. En total se han recogido 6 conchas adultas y 2 subadultas, más 2 conchas rotas.

Esta especie presenta una distribución: circummediterránea-macaronésica (PUENTE, ALTONAGA & PRIETO, 1994; CADAVALL & OROZCO, 2016). En la Península Ibérica se extiende por la región mediterránea, penetrando por el Ebro hasta Zaragoza, y por el centro y todo el sur peninsular. (CADAVALL & OROZCO, 2016). Vive en áreas calurosas, entre la hojarasca, bajo piedras y también en zonas de influencia antrópico como cultivos incluso vertederos. (BRAGADO, ARAUJO & APARICIO, 2010; CADAVALL & OROZCO, 2016). Este último

dato coincide con el lugar en el que ha sido encontrada en Navarra.

Caracollina lenticula está categorizada en un estado de conservación de Preocupación Menor (LC) a nivel europeo y en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (ARREBOLA, 2011), por ser una especie ampliamente distribuida, abundante y que no se enfrenta a ninguna amenaza importante. Es por ello que no se consideran medidas de conservación de cara a esta especie según la IUCN.

AGRADECIMIENTOS

Fotos: Dr. Enrique Baquero.
 Técnicos de laboratorios: Ana Amezcua, Ángel Chaves, María Imas.

BIBLIOGRAFÍA

- ARREBOLA J. 2011. *Caracollina lenticula* (Europe assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T156528A4959329. <<https://www.iucnredlist.org/species/156528/4959329>>. Consultada 14/10/2025.
- BRAGADO M^a.D., ARAUJO A. & APARICIO M^a.T. 2010. *Atlas y libro rojo de los moluscos de Castilla-La Mancha*. Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Guadalajara, 506 pp.

- CADAVALL J. & OROZCO A. 2016. *Caracoles y Babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, Madrid, 817 pp.
- IDENA: Geoportál - navarra.es, series de vegetación. <<https://idena.navarra.es>>. Consultada el 14/10/2025.
- METEOROLOGÍA DE NAVARRA <https://meteo.navarra.es/_data/estudio_agroclimatico/koppen.pdf> Consultada el 14/10/2025
- PAPADAKIS J. 1980. *El clima. Con especial referencia a los climas de América Latina, Península Ibérica, ex Colonias Ibéricas y sus potencialidades agropecuarias*. Albatros, Buenos Aires, 377 pp.
- PUENTE A.I., ALTONAGA K. & PRIETO C.E. 1994. Actualización en el conocimiento de la distribución geográfica de *Caracollina (Caracollina) lenticula* (Michaud, 1831) (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiidae, Trissexodontinae) en la Península Ibérica. *Iberus* 12 (2): 13-20.
- WELTER-SCHULTES F. 2012. *European non-marine molluscs, a guide for species identification*. Planet, Göttingen, Germany, 674 pp.